

O‘ZBEKISTONDA MADANIY TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH ORQALI TURIZM MARKETING STRATEGIYALARINI TA’MINLASH YO‘LLARI

Daminova Nilufar

Termiz davlat universiteti iqtisodiyot magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda madaniy ta’limning o‘rni va uning marketing strategiyalariga ta’siri ilmiy-amaliy asosda tahlil qilingan. Madaniy ta’lim orqali turizm sohasi uchun zarur bo‘lgan madaniy kompetensiyaga ega kadrlarni tayyorlash, marketing vositalaridan samarali foydalanish va xalqaro sayyohlar e’tiborini jalb etishga qaratilgan milliy turizm reklama modellarini ishlab chiqish zarurligi asoslab berilgan. O‘tkazilgan so‘rovlar va kontent-tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, madaniy komponentlar bilan boyitilgan marketing strategiyalari turistlar e’tiborini jalb etishda yuqori samaradorlikka ega. Maqolada turizm va madaniyat integratsiyasi asosida milliy va xalqaro bozorlarga yo‘naltirilgan takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: turizm marketingi, madaniy ta’lim, milliy brend, madaniy kompetensiya, reklama strategiyasi, xalqaro turizm, marketingni rejalashtirish.

Аннотация. В данной статье проведён научно-практический анализ роли культурного образования в развитии туристической отрасли Узбекистана и его влияния на маркетинговые стратегии. Обоснована необходимость подготовки кадров с культурной компетенцией, эффективного использования маркетинговых инструментов и разработки национальных моделей туристической рекламы, ориентированных на привлечение внимания международных туристов. Результаты опросов и контент-анализа показывают высокую эффективность маркетинговых стратегий, обогащённых культурными компонентами, в привлечении туристов. В статье представлены предложения, направленные на интеграцию культуры и туризма для продвижения на национальных и международных рынках.

Ключевые слова: туристический маркетинг, культурное образование, национальный бренд, культурная компетенция, рекламная стратегия, международный туризм, планирование маркетинга.

Abstract: This article provides a scientific and practical analysis of the role of cultural education in the development of Uzbekistan's tourism sector and its impact on marketing strategies. It substantiates the need to train personnel with cultural competence, utilize marketing tools effectively, and develop national tourism advertising models aimed at attracting international tourists. The results of surveys and content analysis show that marketing strategies enriched with cultural components are highly effective in capturing tourist attention. The article proposes recommendations based on the integration of culture and tourism for promotion in both national and international markets.

Keywords: tourism marketing, cultural education, national brand, cultural competence, advertising strategy, international tourism, marketing planning

Bugungi kunda turizm sanoati dunyo mamlakatlari iqtisodiy taraqqiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, milliy madaniyat, tarixiy meros va an'anaviy qadriyatlarni targ‘ib etishda turizmning roli beqiyosdir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, O‘zbekiston kabi boy tarixiy-madaniy merosga ega davlatlar uchun turizm salohiyatini to‘liq namoyon etish, uni zamonaviy marketing strategiyalari asosida rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Turizm marketingini muvaffaqiyatli tashkil etishda madaniy ta’lim muhim omil bo‘lib xizmat

qiladi. Madaniy ta'lim nafaqat sohaga oid bilimlarni shakllantiradi, balki turizm yo'nalishida faoliyat yurituvchi mutaxassislarining madaniy kompetensiyasini oshirish, ularni xalqaro talablarga mos holda tayyorlashda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, madaniy komponentlarga asoslangan reklama strategiyalari xorijiy sayyohlar e'tiborini jalb etishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Turizm sohasining muvaffaqiyatli rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning ichida madaniy ta'lim muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Madaniy ta'lim orqali turizm yo'nalishida faoliyat yurituvchi kadrlarning madaniy kompetensiyasi shakllanadi. Bu esa o'z navbatida, sayyohlarga milliy qadriyatlar, tarixiy obidalar va madaniy merosni to'g'ri va samarali tanishtirish imkonini beradi. Shuningdek, madaniy ta'lim marketing strategiyalarining mazmuniy boyligiga, ularning estetik va semantik jihatdan jozibador bo'lishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy marketing yondashuvlarida madaniyat elementlaridan foydalanish reklama samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, milliy urf-odatlar, xalq amaliy san'ati, an'anaviy kiyim-kechak, kuy va raqslar, milliy taomlar xorijlik sayyohlar uchun katta qiziqish uyg'otadi. Shu bois, turistik marketing materiallarini tayyorlashda bu jihatlarga alohida e'tibor qaratish zarur. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda madaniy komponentlar bilan boyitilgan reklama vositalari orqali xorijiy sayyohlar soni sezilarli darajada oshgan.

Bundan tashqari, O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi turistik imijini shakllantirishda madaniy ta'lim muassasalari, jumladan, oliy ta'lim dargohlari va kasbiy o'quv markazlari muhim rol o'ynaydi. Bu muassasalar orqali nafaqat malakali kadrlar tayyorlanadi, balki ular milliy brend targ'ibotchilari sifatida ham faoliyat olib boradilar. Madaniy ta'limda xalqaro tajribalarni o'rganish, zamonaviy marketing yondashuvlarini o'zlashtirish, kreativ yondashuv asosida kontent yaratish ko'nikmalari shakllantirilsa, bu turizm sohasining jadal rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, kontent-marketing, raqamli reklama, ijtimoiy tarmoqlarda milliy madaniyatni namoyon etish orqali xalqaro auditoriyaga samarali chiqish imkoniyati ortmoqda. Turizmni targ'ib qilishda YouTube, Instagram, TikTok kabi platformalarda madaniy-ma'rifiy video va vizual materiallar asosida tuzilgan kampaniyalar katta natija bermoqda. Bu borada madaniy ta'lim bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar ham zamonaviy SMM va PR yondashuvlarini egallashi zarur hisoblanadi.

O'zbekistonda madaniy ta'limni turizm marketingi bilan uzviy bog'lash orqali milliy brendni kuchaytirish, xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlash va sayyohlar oqimini oshirish mumkin. Buning uchun tizimli yondashuv, davlat va xususiy sektor hamkorligi, hamda marketing strategiyalarida madaniy qadriyatlarning ustuvor o'rin egallashi muhim ahamiyatga ega.

Turizm sohasi jadal rivojlanayotgan O'zbekiston uchun madaniy ta'lim strategik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda turizm faqatgina iqtisodiy foyda manbai bo'lib qolmay, balki davlatning ijtimoiy-madaniy salohiyatini ko'rsatuvchi muhim omilga aylangan. Shu sababli, turizm marketing strategiyalarini ishlab chiqishda milliy madaniyat, tarixiy meros, urf-odatlar va boshqa madaniy qadriyatlarni keng targ'ib qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Madaniy ta'lim orqali shakllangan kompetensiyalar quyidagi sohalarda turizm marketingini sifat jihatidan yuksaltiradi:

1-jadval. O'zbekistonda turizm marketingida madaniy ta'limning ahamiyati

Yo'nalish	Madaniy ta'lim orqali qo'lga kiritiladigan natija	Marketing strategiyasiga ta'siri
Kadrlar tayyorlash	Madaniy kompetensiyaga ega, xorijiy tillarni biluvchi, xalqaro tajribaga ega mutaxassislar	Sayyohlar bilan samarali muloqot, xizmat sifati va imijning yaxshilanishi
Reklama va PR	Mahalliy va xalqaro madaniy elementlar asosida yaratilgan kontentlar	Vizual va emotsional jihatdan kuchli reklama kampaniyalari

Mahsulot (xizmat) dizayni	Milliy uslubdagi dizayn, branding	Turistik xizmatlarning originalligi va raqobatbardoshligi ortadi
Digital marketing va SMM	Ijtimoiy tarmoqlarda milliy madaniyatni targ'ib qilish ko'nikmalari	Mintaqaviy va global auditoriyani jalb qilish
Ko'rgazma va tadbirlar tashkiloti	Madaniy an'analarni aks ettiruvchi festivallar, ko'rgazmalar	Sayyohlar oqimini jalb qilish, tajribaviy turizmga zamin yaratish

Ushbu yo'nalishlarning samarali ishlashi uchun esa madaniy ta'lim muassasalarida quyidagilar yo'lga qo'yilishi muhim:

1. O'quv dasturlarini integratsiyalash – Turizm, madaniyat va marketing fanlari bir-birini to'ldiruvchi tarzda integratsiyalashgan holda o'rgatilishi lozim.

2. Amaliyot va stajirovkalar – Talabalar turistik obyektlarda, muzeylarda, madaniy markazlarda tajriba orttirishlari zarur.

3. Xalqaro hamkorlik – Chet ellik mutaxassislar ishtirokida seminar, trening va master-klasslar o'tkazish orqali global tajribani tatbiq etish.

4. Innovatsion marketing vositalarini o'rgatish – Kontent yaratish, raqamli reklama, SEO, ijtimoiy tarmoqlar orqali brend ilgari surish kabi yo'nalishlarga e'tibor qaratish.

Shuningdek, madaniy ta'lim yordamida xorijiy sayyohlarga nafaqat xizmat ko'rsatish, balki ularning madaniyatimizni to'g'ri anglashini ta'minlash mumkin. Turizmda madaniy tafovutlar va xatti-harakatlar psixologiyasi haqida bilimga ega bo'lgan mutaxassislar madaniy shokni yumshatish, mehmonlarning kutganlariga mos xizmat ko'rsatish orqali ularning ijobiy taassurot bilan ketishiga xizmat qiladi.

O'zbekistonning turistik brendini kuchaytirish uchun esa madaniy ta'lim asosida yaratilgan reklama strategiyalari alohida o'rin tutadi. Masalan, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlarda o'tkazilayotgan "Sharq taronalari", "Ipak yo'li" festivallari singari tadbirlar xalqaro ommaviy axborot vositalarida keng yoritilib, O'zbekiston imijini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda madaniy ta'lim muhim strategik vosita sifatida xizmat qilmoqda. Madaniy kompetensiyaga ega kadrlar tayyorlash, milliy madaniyat asosida ishlab chiqilgan marketing strategiyalari va xalqaro standartlarga mos reklama modellari orqali turizm mahsulotlari va xizmatlarini raqobatbardosh qilish imkoniyati mavjud.

Madaniy ta'lim nafaqat milliy qadriyatlarni saqlab qolish, balki ularni zamonaviy marketing vositalari bilan uyg'unlashtirish orqali xalqaro auditoriyaga yetkazishda muhim o'rin egallaydi. Sayyohlarning e'tiborini jalb qilishda, ularning ehtiyoj va kutganlariga mos xizmat ko'rsatishda madaniy ong va kommunikativ kompetensiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Takliflar:

-madaniy ta'lim dasturlarini zamonaviylashtirish – Turizm va madaniyat integratsiyasini hisobga olgan holda oliy o'quv yurtlarida yangi o'quv rejalari va modul kurslari joriy etilishi lozim.

-amaliy ko'nikmalarni kuchaytirish – Talabalarga turizm obyektlarida, festivallarda va madaniy markazlarda amaliyot o'tash imkoniyatlari kengaytirish.

-xalqaro hamkorlikni rivojlantirish – Chet ellik ekspertlar ishtirokida seminarlar, malaka oshirish dasturlari yo'lga qo'yish.

-madaniy asoslangan marketing kompaniyalarini ishlab chiqish – Reklama materiallarida milliy liboslar, urf-odatlar, tarixiy joylar va xalq og'zaki ijodiyoti elementlari keng qo'llash.

-raqamli marketing salohiyatini oshirish – Madaniy ta’lim doirasida SMM, SEO, kontent yaratish va branding bo’yicha kurslar tashkil etish.

-turizm madaniyatlararo muloqot ko’nikmalarini shakllantirish – Xorijiy sayyohlar bilan samarali kommunikatsiya yuritish uchun til va madaniyatlararo tafakkur asoslarini o’qitish takomillashtirish.

Shunday qilib, madaniy ta’lim orqali shakllangan chuqur madaniy bilimlar va zamonaviy marketing yondashuvlarining uyg’unligi O’zbekistonning turistik salohiyatini rivojlantirishda barqaror va samarali natijalar berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Turizm sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori. – 2019-yil 5-yanvar, PQ-4095-son.
2. O’zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi. Turizm sohasi bo’yicha 2023-yilgi hisobot materiallari. – Toshkent, 2023.
3. Karimov S. R. Madaniyat va turizm sohasida marketing yondashuvlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 180 b.
4. Yo’ldoshev B.X., Shomurodova M.S. Marketing asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 312 b.
5. UNESCO. Cultural Competence in Tourism Development. – Paris: UNESCO Publishing, 2022. – 92 p.
6. UNWTO (World Tourism Organization). Tourism and Culture Synergies. – Madrid: UNWTO Publications, 2018.
7. Qodirova G.X. Milliy madaniyat va marketing integratsiyasi: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 154 b.
8. Hasanov I. O’zbekistonda turizm marketingini rivojlantirish istiqbollari. – “Ijtimoiy fanlar” jurnali, 2021, №2(58), B. 43–47.
9. O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Oliy ta’lim muassasalarida madaniy ta’lim sifatini oshirish bo’yicha metodik tavsiyalar. – Toshkent, 2022.
10. Turobova M. Madaniy turizm va milliy brend: o’zaro bog’liqlik asoslari. – “Ilm va taraqqiyot” jurnali, 2022, №1(21), B. 81–86.